

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA ATRAVÉS DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM BEBÊS PRÉ-TERMO

Edição 115 / 12/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7191387

Autoria de:

Ana Cristina Baptista Freitas;
Anallielli Oliveira Pedro;
Emanuelly Ferreira Casagrande;
Pétula Potuski Xavier;
Vithória Mendes Ferreira.

RESUMO

Justificativa: A estimulação precoce em bebês prematuros tem o papel de dar oportunidade ao lactante se desenvolver normalmente, ajudando na sua organização global, ou seja, diagnosticar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, orientar os pais, humanizar o ambiente, proporcionar melhor qualidade de postura evitando os padrões anormais, possibilitando movimento e a percepção adequada à idade gestacional. **Objetivo:** Descrever a importância da fisioterapia com a estimulação precoce em bebês prematuros. **Método:** O seguinte estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a atuação da fisioterapia através da estimulação precoce em bebês prematuros e o tratamento fisioterapêutico abordado. As buscas pelas referências foram realizadas mediante artigos científicos, livros, estudos observacionais e pesquisa de doutorado publicados nos últimos 5 anos, através de sites e livros. As buscas foram em bases de dados eletrônicas: Bireme, LILACS, Medline, SciELO, BDTD- biblioteca digital brasileira de teses e dissertações na língua portuguesa, foram encontrados 05 livros, 07 estudos observacionais, 22 artigos relevantes e 01 doutorado. Os critérios de inclusão foram baseados em artigos, livros e pesquisas que abordassem os efeitos da estimulação precoce no recém-nascido prematuro. Dentre os critérios de exclusão estão: Os que não abordassem a temática, artigos que estavam em língua estrangeira e artigos que não continham textos completos. **Considerações Finais:** Ao final desta revisão bibliográfica, concluiu-se que a importância da estimulação precoce em bebês prematuros, promove grandes benefícios para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. O tratamento fisioterapêutico vai além da orientação ao meio familiar, ele abrange de forma global no desenvolvimento motor e sensorial na qualidade de vida do prematuro.

Palavras-chave: *Fisioterapia. Estimulação precoce. Desenvolvimento Neuropsicomotor. Prematuridade.*

ABSTRACT

Justification: Early stimulation in premature babies has the role of giving the infant the opportunity to develop normally, helping your global organization, that is, diagnose changes in neuropsychomotor development, guide parents, humanize the environment, provide better quality of posture, avoiding abnormal patterns, allowing movement and perception appropriate to the gestational age. **Objective:** To describe the importance of physiotherapy with early stimulation in premature babies. **Method:** The following study is a literature review on the role of physiotherapy through early stimulation in premature babies and the physiotherapeutic treatment addressed. Searches for references were carried out through scientific articles, books, observational studies and doctoral research published in the last 5 years, through websites and books. The searches were in electronic databases: Bireme, LILACS, Medline, SciELO, BDTD – Brazilian digital library of theses and dissertations in Portuguese, 12 books, 4 observational studies and 20 relevant articles were found. Inclusion criteria were based on articles, books and research that addressed the effects of early stimulation on premature newborns. Among the exclusion criteria are: Those that did not address the theme, articles that were in a foreign language and articles that did not contain full texts. **Final considerations:** At the end of this bibliographic review, concluded that the importance of early stimulation in premature babies, promotes great benefits for their neuropsychomotor development. Physiotherapeutic treatment goes beyond guidance to the family, it covers in a global way in the motor and sensorial development in the quality of life of the premature.

Key words: *Physiotherapy. Early stimulation. Neuropsychomotor Development. Prematurity.*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Apresentação dos Reflexos Primitivos. 7

Tabela 2- Divisão primária e secundária da função motora manual. 9

LISTA DE ABREVIÇÕES E SIGLAS

GMFM Gross Motor Function Measure;

OMS Organização Mundial da Saúde;

TIMP Test of Infant Motor Performance;

SCIELO Brasil Scientific Electronic Library Online

LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

RN Recém Nascido;

RTCA Reflexo tônico cervical assimétrico;

AIMS Alberta Infant Motor Scales;

MAI Motor Assessment of The Developmental Infant;

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS 4

LISTA DE ABREVIÇÕES E SIGLAS 8

1 INTRODUÇÃO 1

2 PROBLEMATIZAÇÃO 3

3	HIPÓTESES	3
4	OBJETIVOS	4
4.1	OBJETIVO GERAL	4
4.2	OBJETIVO ESTECÍFICO	4
5	MATERIAL E MÉTODOS	5
6	REVISÃO DE LITERATURA	6
6.1	DESENVOLVIMENTO HUMANO	6
6.3	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	13
6.4	TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO	14
6.4.1	AVALIAÇÃO	15
6.4.2	RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS	16
6.4.3	ORIENTAÇÃO FAMILIAR	18
	RESULTADOS E DISCUSSÕES	20
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	22
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

1 INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a proporção de nascimentos prematuros tem aumentado nas últimas décadas (HOWSON, 2012). Em 2014, havia 14,8 milhões de prematuros em todo o mundo, representando 10,6% de todos os nascimentos (CHAWANPAIBOON, 2019). No Brasil, a proporção de nascimentos prematuros apresentou tendência ascendente entre 1994 e 2005 (SILVEIRA, 2009), e foi de aproximadamente 11% entre 2005 e 2011 (MATIJASEVICH, 2013) e 8,7% dos nascimentos prematuros são sendo consideradas e documentadas crianças em países europeus. (CHAWANPAIBOON, 2019)

Devido aos avanços tecnológicos na área da neonatologia, o número de bebês prematuros tem aumentado e eles apresentam maior risco de déficits de desenvolvimento e condições de incapacidade em relação aos bebês a termo, tornando as crianças vulneráveis a eventos que interferem no processo de desenvolvimento. (MEIA, LOPES, 2003)

A Organização Mundial da Saúde define prematuros nascidos antes de 37 semanas completas de gestação a partir do primeiro dia do último ciclo menstrual, independentemente do peso ao nascer. Os prematuros podem ser classificados em: prematuro extremo (menos de 28 semanas), muito prematuro (de 28 a 32 semanas) e prematuro moderado (de 32 a 37 semanas) (CARVALHO; SILVA, 2018)

Os fatores de risco relacionados à prematuridade de acordo com (SILVA, 2017) incluem a má formação uterina, baixa condição socioeconômica, gestações múltiplas, tabagismo e, também, a ruptura prévia da bolsa. Analisa-se que a estrutura musculoesquelética desses bebês apresenta perda de destreza, ausência de força de contração voluntária, além de hipotonia.

Wilson e Cradock (2004) enfatizam também, que a prematuridade tem maior impacto no desenvolvimento motor grosso e fino do que no desenvolvimento mental, no primeiro ano de vida das crianças nascidas prematuramente.

De acordo com (NAVARRO, 2015) pode-se entender que a estimulação precoce é amplamente baseada na neurociência e é implementada por meio de programas destinados a promover o desenvolvimento global da criança. Utiliza experiências vitais para intervir nos sentidos, na percepção, na alegria da exploração, na descoberta, no autocontrole, no brincar e na expressão artística da criança, com o objetivo de se desenvolver intelectualmente, mas também reconhecendo a importância de vínculos afetivos e sólidos de uma personalidade.

Segundo (HALLAL, 2018) a atuação da fisioterapia através da estimulação precoce em bebês prematuros têm o papel fundamental de dar oportunidade para o lactante se desenvolver normalmente, ajudando na sua organização global, ou seja, diagnosticar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, orientar os pais, humanizar o ambiente, proporcionar melhor qualidade de postura evitando os padrões anormais, possibilitando movimento e a percepção adequada à idade gestacional, organizar o sono, facilitar a percepção global, normalizar o tônus, prevenir deformidades e contraturas, reduzir o stress do ambiente, tornar curto o tempo de internamento e oferecer tratamento especializado em bebê com anormalidade neurológica

Giacchini, 2013 sugeriu que as técnicas que são utilizadas nos programas de intervenção precoce, aliam o conhecimento de diversas áreas, como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, educação especial, psicologia, nutrição, fazendo dessa forma uma intervenção multidisciplinar. É a partir dessa visão multifocal e da interação entre esses profissionais que se dá o processo de estimulação dos diversos campos cerebrais (sensorial, motor, cognitivo e linguagem).

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo descrever a importância da fisioterapia com a estimulação precoce em bebês prematuros.

2 PROBLEMATIZAÇÃO

Partindo do que é observado nas pesquisas realizadas sobre a prematuridade, de que forma a fisioterapia irá contribuir no desenvolvimento neuropsicomotor do bebe prematuro.

A escassez de orientação aos pais e cuidadores sobre as consequências e os danos que a prematuridade pode ocasionar é um ponto de relevância para a discussão.

3 HIPÓTESES

A intervenção da fisioterapia motora, precocemente, irá proporcionar novos estímulos para o bebê de forma lúdica, sendo que prematuro por si só será capaz de gerar, modificar, demandar e construir suas experiências de acordo com os seus interesses e necessidades.

A qualidade do dia-a-dia do bebê, da forma com que ele é cuidado e as influências geradas pelo seu meio ambiente também serão muito importantes para a qualidade e o sucesso do desenvolvimento neuropsicomotor, assim como as orientações para os pais também serão importantes.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a importância da fisioterapia com a estimulação precoce em bebês prematuros.

4.2 OBJETIVO ESTECÍFICO

Descrever o desenvolvimento humano.

Prematuridade e seus fatores de risco.

Elucidar os possíveis atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor;

Elencar os tratamentos fisioterapêuticos utilizados para a estimulação precoce com bebês prematuros;

5 MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo é uma revisão bibliográfica narrativa sobre a atuação da fisioterapia através da estimulação precoce em bebês prematuros e o tratamento fisioterapêutico abordado. Os métodos de pesquisas foram através de artigos científicos, livros, estudos observacionais e pesquisa de doutorado publicados nos últimos 5 anos, através de sites e livros. As buscas foram em bases de dados eletrônicas: Bireme, LILACS, Medline, SciELO, BDTD- biblioteca digital brasileira de teses e dissertações na língua portuguesa, foram encontrados 12 livros, 4 estudos observacionais e 20 artigos relevantes. Os critérios de inclusão foram baseados em efeitos da estimulação precoce no recém-nascido prematuro. Dentre os critérios de exclusão estão: Os que não abordassem a temática, artigos que estavam em língua estrangeira e artigos que não continham textos completos.

6 REVISÃO DE LITERATURA

6.1 DESENVOLVIMENTO HUMANO

O desenvolvimento humano ocorre em diferentes fases, onde todo o crescimento é uma somatória de fenômenos celulares, bioquímicos, biofísicos e até orogenéticos, fazendo com que toda a organização dessa somatória seja pré-determinada pela herança genética com uma modificação única pelo ambiente. Na condição normal, já selecionada pela carga genética, cada célula, tecido, órgão, vão crescer em grau, padrões e velocidades próprias. (Moreira, 2011)

Como exposto por (Silva, 2016) o desenvolvimento motor, é um processo demorado e contínuo, com o acréscimo do fator sequencial da transformação dos movimentos simples para habilidades mais complexas e organizadas.

Reconhece-se que a partir da 12^a semana, o feto já terá uma fisionomia próxima à humana, então a partir da 16^a semana, em média, a mãe passa a sentir os movimentos de seu feto. Além disso, é importante explicar que ao final do período fetal, os membros inferiores e a região do tronco apresentam um aumento da velocidade de crescimento, e alcançam uma medida aproximada de 25 cm ao final da 28^a

semana. No final da gestação, esse mesmo feto apresenta aumento de diâmetro em forma de bolha; sabendo que o feto dobra o seu peso e tamanho nos dois últimos meses de gestação. (FAQ p156, 2018)

6.2 PREMATURIDADE

Segundo BATISTA, 2009 “A definição de prematuros da Organização Mundial da Saúde, tomando como ponto de partida a idade gestacional, determina-se que bebês nascidos com menos de 37 semanas de idade gestacional são prematuros desde o início da gravidez. Último período menstrual. Bebês nascidos entre 32 e 35 semanas de gestação são considerados crianças de alto risco, enquanto bebês nascidos antes de 32 semanas são considerados bebês de alto risco. A definição identifica uma criança nascida antes do final da gravidez e com peso inferior a 2.500 gramas como prematura, com base em critérios relacionados ao peso”, É consenso que quanto menor a idade gestacional, maior o risco de retardo neuropsicomotor em atrasos. Essa tendência está diretamente relacionada ao fato de que os bebês atingem marcos motores de forma diferente dos bebês a termo, mais tarde do que eles. Portanto, se faz necessária a correção da idade do prematuro à idade cronológica, para assim se ter a sua real correspondência em relação a faixa de aquisição dos marcos motores. A idade cronológica do prematuro é calculada pela a idade gestacional subtraída de 40, o número de semanas representativo de uma gestação a termo. Um bebê nascido com 30 semanas teria seu tempo cronológico subtraído de dez, para calcular sua idade corrigida em função da prematuridade. (ALMEIDA, 2014; FRANCO, 2012)

Bredariol (1999) afirma que são considerados de risco todos os bebês susceptíveis a qualquer desvio de desenvolvimento neuropsicomotor decorrente de determinantes genéticos, pré, peri e pós-natais. Não são apenas os fatores somáticos que determinam o bebê de risco, mas também ambientais nos períodos de desenvolvimento do bebê, que podem provocar déficits nos aspectos motores, sensoriais, mentais e emocionais. (PEREZ-RAMOS, 1992)

Na prematuridade acontece uma condição de risco desse desenvolvimento sendo, a má formação uterina, baixa condição socioeconômica, gestações múltiplas, tabagismo, etilistas, dependentes de substâncias psicoativas, assistência pré-natal inadequada, pré-eclâmpsia, complicações durante o parto, hemorragias, sofrimento fetal, idade da mãe, alteração de peso inadequado da mãe, tipo de ocupação da mãe. (MEDEIROS, 2009) e ruptura prévia da bolsa acontecendo a descontinuação da formação das estruturas cerebrais (SILVA, 2017)

O prematuro é estabelecido a partir de parâmetros colocados em evidência pelos exames médicos, dados clínicos, ultrassonográficos e pela avaliação anatômica do bebê, principalmente peso e estatura. (PINTO-2009)

As alterações que o prematuro pode apresentar caracterizam-se por diminuição do tônus muscular, redução de tecido adiposo, falhas nas funções digestivas e urinárias, maior fragilidade capilar e ausência ou anormalidade de alguns reflexos, além disso, podem apresentar algumas complicações como: hemorragia intra e periventricular, doenças respiratórias e cardíacas, infecções, distúrbios metabólicos e hematológicos, asfixia perinatal e hipoglicemia, atraso na aquisição da linguagem, problemas de visão e alteração cognitiva. (SILVA, 2017)

Visa-se que o sistema nervoso central do prematuro não esteja em harmonia, eles podem ter uma cabeça relativamente grande em relação ao tórax, uma caixa torácica deficiente e um abdômen distendido. Funcionalmente, eles são mais suscetíveis à icterícia fisiológica tardia (pele amarelada causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue), rins menos eficientes, maior fragilidade e armazenamento inadequado de minerais e vitaminas. Essas condições, na maioria das vezes, estão associadas com algumas patologias como à hidrocefalia, microcefalia, anormalidades cromossômicas e doenças metabólicas. (SANTOS, SOUZA 2020)

Segundo (MEDEIROS 2009), o bebê prematuro também apresenta hipotonia global e seu padrão flexor é bastante diminuído porque menos tempo no ambiente uterino resulta em falta de flexão física. Os movimentos espontâneos dos braços e pernas são lentos e menos resistentes aos movimentos passivos. Os movimentos durante a maioria dos movimentos recém-nascidos são identificados por reflexos primitivos, que desapareceram os primeiros seis meses de vida. Um esquema de movimento é um esquema de estímulos definidores de reflexo que contém. O esquema anatômico, chamado de arco reflexo, consiste em receptores, neurônios motores aferentes, neurônios motores eferentes e músculos efetores. Os reflexos primitivos estão presentes no desenvolvimento motor como crianças e, assim, são normais de um conjunto de respostas a cada estímulo. Os reflexos são ações motoras automáticas que são precursoras do movimento voluntário. (BUMS, 1999)

RATLIFFE (2000) afirma que os reflexos que persistem de modo anormal podem interferir com o desenvolvimento das habilidades motoras mais avançadas em alguns bebês com lesões cerebrais precoces.

Para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido é necessário a realização de testes com estímulos e respostas, que são eles:

REFLEXO PRIMITIVO	ESTIMULO	RESPOSTA	IDADE NORMAL DE RESPOSTA
Reflexo tônico cervical assimétrico	Posição da cabeça virada para um lado	Membro superior e inferior do lado da face estende-se, membros superior e inferior do lado do couro cabeludo se flexionam, coluna vertebral curvada com a convexidade na direção do lado da face	Nascimento aos 6 meses
Reflexo tônico Labirintico	Posição do labirinto a orelha interna – refletida na posição da cabeça	Em decúbito ventral, o corpo e membros ficam em extensão, em decúbito dorsal o corpo e os membros ficam em flexão	Nascimento aos 6 meses
Reflexo de Galant	Tocar a pele ao longo da coluna vertebral do ombro até o quadril	Flexão lateral do tronco para o lado do estímulo	30 semanas de gestação até 2 meses
Reflexo plantar	Pressão na base dos dedos do pé	Flexão dos dedos do pé	28 semanas de gestação aos 9 meses
Reflexo fundamental	Toque na bochecha	Girar a cabeça do mesmo lado, com a boca aberta	28 semanas de gestação a 3 meses
Reflexo de moro	Queda súbita da cabeça em extensão (alguns centímetros)	Membros superiores ficam em abdução, com dedos estendidos, a seguir, cruzam o tronco em adução; choro	28 semanas de gestação aos 5 meses
Reflexo de estremezimento	Ruído alto e repentino	Similar a resposta de moro, mas aos cotovelos e as mãos continuam flexionados	28 semanas de gestação a 5 meses
Reflexo de sustentação positiva	Peso colocado sobre o coxim do pé em posição ereta	Enrijecimento dos membros inferiores de tronco em extensão	35 semanas de gestação aos 2 meses

Portanto a avaliação neurológica do bebê é de suma importância o papel do fisioterapeuta, pois ele possibilitará analisar esses reflexos e diagnosticar possíveis alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, qualidade do movimento, controle e alinhamento postural, equilíbrio, coordenação e o desempenho funcional do bebê na realização das atividades de vida diária, observando sempre o tônus muscular, postura, movimentação espontânea e os reflexos primitivos, a importância da identificação precoce de desvios do desenvolvimento, deve ser realizadas ainda em fases que não existam padrões patológicos instalados e em que a plasticidade cerebral ainda é grande, tornando os resultados mais rápidos e efetivos.

6.3 ESTIMULAÇÃO PRECOCE

Um dos campos de intervenção com bebê pré termo é a estimulação precoce, que consiste no acompanhamento e a intervenção clínico terapêutico multiprofissional, obtendo a melhor evolução possível, através da minimização de sequelas provocadas pela prematuridade. (OLIVEIRA, 2016)

O planejamento de uma intervenção adequada é feito através de uma avaliação criteriosa, identificação dos desvios, peso ao nascer, força muscular, motricidade fina e ampla, fala e das capacidades funcionais. (Silva, 2017)

A estimulação precoce intervém de técnicas psicomotoras, através dos estímulos sensoriais que condicionam o bebê a apresentar uma interação melhor com o meio, há uma correlação com a necessidade de estimular a atividade reflexa, nesses prematuros, através da integração sensorial. (Perin, 2010)

Além da estimulação sensorial, trabalhamos exercícios utilizados para o processo de estimulação motora e manual. Na tabela 1, observamos a necessidade de fatores básicos para ação, como o currículo do profissional, além do método adotado, técnicas, recursos educacionais, brinquedos e a própria brincadeira, dessa maneira, cada ponto deste deve-se ser voltado ao bebê, fazendo assim parte das práticas da estimulação do mesmo. Desse modo, a estimulação precoce é configurada como a primeira atividade educativa do mesmo. (CARDOSO, 2019)

Em relação a estimulação precoce, segue abaixo a tabela sobre a divisão primária e secundária da função motora e manual.

DIVISÃO PRIMÁRIA	SUBDIVISÃO	INFORMAÇÕES/OBJETIVOS
Função motora	Estimulação da linha média; Estimulação controle cervical; Estimulação do rolar; Estimulação do sentar; Estimulação do arrastar; Estimulação da postura de gata e do engatinhar; Estimulação da postura	Maximizar o potencial de cada indivíduo; É importante o contato físico da criança e o terapeuta, para a promoção das sensações de espaço, partes do corpo; A estimulação deve-se ser feita com variados objetos de diferentes cores, texturas, ruídos, além da interação tátil, com a massagem Shantala; A estimulação deve-se seguir uma linha de

	ajoelhada e agachada; Estimulação do semi ajoelhado e transferência para o ortostatismo; Estimulação do ortostatismo estático e do andar; Estimulando a exploração do ambiente;	acontecimentos, baseando-se nos principais marcos de seu desenvolvimento.
Função Manual	Apresenta associação a quase toda a experiência sensório-motora vivenciada pelo RN. Estímulo de alcance, preensão e manipulação de objetos concretos/maleáveis do dia-a-dia da criança.	As atividades apresentam a capacidade de serem associadas ao momento de terapia ou até mesmo, aos momentos domiciliares, (i.e., momentos de brincadeiras).

Tabela 1- Divisão primária e secundária da função motora manual.

O conhecimento sobre o desenvolvimento neuropsicomotor é fundamental para o fisioterapeuta, pois a partir do momento que se reconhece o desenvolvimento típico ou normal, se está apto para reconhecer situações atípicas. Essas situações incluem os atrasos e as condições patológicas que alguns prematuros podem apresentar, que requerem intervenção fisioterapêutica com o objetivo de prevenção ou reabilitação.

6.4 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO

A fisioterapia tem um papel fundamental, trazendo muitos benefícios ao lactante, dando a possibilidade ao bebê de se desenvolver, ajudando na organização global e no desenvolvimento neuropsicomotor. O tratamento deve ser orientado aos pais buscando um tratamento adequado com a equipe multidisciplinar, trabalhando em conjunto para ter melhor resultado, respeitando o limite do bebê, buscando com que o mesmo traga aos poucos sua própria independência nas atividades diárias. (Rios, 2008)

6.4.1 AVALIAÇÃO

As abordagens fisioterapêuticas em um programa de intervenção precoce são projetadas para melhorar a realização de marcos motores corrigidos pela idade em bebês prematuros por meio do uso de técnicas motoras e sensoriais. A técnica motora corresponde a lidar com a criança para que ela adote a postura esperada adequada para sua faixa etária, desde a experimentação até o erro e o sucesso, levando ao aprendizado motor. Já as técnicas sensoriais utilizam diversos recursos audiovisuais e proprioceptivos, também visando estimular o neurodesenvolvimento dos participantes. (FORMIGA, 2004; SEGURA, 2010; SACCANI, 2010)

Deve realizar uma minuciosa avaliação para traçar um plano de Atendimento de acordo com as necessidades de cada bebê, deve compreender e conhecer as limitações e promover ganhos, prevenindo

também a deterioração do quadro do desenvolvimento motor. A intervenção precoce inicia após a avaliação do desenvolvimento do neonato e é de extrema importância para que ele desenvolva suas capacidades integralmente. (CARR, 2019 p. 161).

Vejamos a seguir algumas escalas validadas e comumente utilizadas na avaliação dos neonatais e ambulatórios de acompanhamento de prematuridade: (CARR, 2019 p. 162).

Alberta Infant Motor Scale (AIMS): Avalia e monitora o desenvolvimento motor grosso de crianças. Isto se dá por meio da observação da atividade motora espontânea, desde o nascimento até os 18 meses de vida ou até a aquisição da marcha independente.

Escala de Avaliação do Comportamento do Neonato (NBAS): Utilizada para recém-nascidos a termo de 3 a 30 dias de vida e para prematuros próximos ao termo (mínimo de 36 semanas de gestação). Avalia 28 itens comportamentais (comportamento motor, reflexos primitivos, capacidade interativa, organização do estado comportamental e organização fisiológica). Esta escala avalia alterações neurológicas, além de ser importante instrumento de orientação aos pais sobre o manejo da criança.

Avaliação Neurológica de Recém-nascidos Prematuros e a Termo: Esta é uma avaliação neurológica e neurocomportamental que inclui o exame de recém-nascidos prematuros e a termo para a detecção precoce de anormalidades neurológicas. Consiste em nove itens neurocomportamentais (movimentos corporais espontâneos, capacidade de se acostumar a estímulos repetitivos de luz e som, orientação e atenção a estímulos visuais e auditivos, respostas defensivas, tônus muscular e reflexos primitivos e de profundidade).

Test of Infant Motor Performance (TIMP): Avalia a postura e o movimento de lactentes pré-termo e a termo de alto risco. Muito utilizado em berçários e unidades de cuidados especiais, clínicas de acompanhamento e programas de intervenção precoce e reabilitação. É composto de 42 itens que avaliam o desenvolvimento do controle de cabeça, tronco e controle seletivo dos membros superiores e inferiores em um período de 34 semanas até os 4 meses de idade corrigida". (CARR, 2019 p. 162)

A finalidade desses testes consiste em fazer com que o profissional se atente no comportamento e desenvolvimento desse bebê.

6.4.2 RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS

Os sinais mais adequados quando o bebê nasce, são os sensoriais e motores, inseridos num contexto emocional e relacional adequado. O bebê deve ter a possibilidade de modificar os seus pontos de referência sensoriais que acontecem durante a vida pré-natal, sendo que a partir destas modificações o RN remodela, reconstrói o seu universo receptivo e estrutura a sua vida relacional. Logo desde bebê, vai ter de lidar com as emoções que vivem no cérebro, que ocupam o sistema límbico. Este sistema permite aos bebês compreender melhor o que os rodeia através da linguagem não-verbal e perceber as emoções através dos rostos, das vozes ou da postura, adaptando-se a elas.

A brincadeira, e ludicidade, é de extrema importância na terapia com crianças, pois promove estímulos diversos como visual, auditivo, cognitivo e sensorial. Na brincadeira, a criança experimenta posturas,

manuseios, ajusta tónus, amplia e refina os padrões de movimento. (CARR, p 165, 2019)

Aparelhos e brinquedos proporcionam sensações e experiências motoras e posturais estimulando as reações posturais de endireitamento, equilíbrio e proteção, controle e marcos do desenvolvimento motor como controle cervical e de tronco, sentar, rolar, engatinhar e andar.

SENSORIAL

O sistema tátil é o primeiro a se desenvolver, o que permite ao RN a diferenciação entre o toque leve e profundo. Por meio da massagem, o estímulo tátil pode ser uma importante ferramenta na redução do estresse e no ganho ponderal dos prematuros. Para estimulação sensorial, pode-se utilizar escovas de cerdas macias, algodão, esponjas, cremes, água, objetos de diferentes materiais como chocalhos, brinquedos mais rígidos ou mais almofadados que proporcionem diversas experiências ao bebê. São estimulados na parte anterior do corpo, em membros superiores e inferiores e na face, sempre com estimulação auditiva e visual e comunicação com o fisioterapeuta. (Antunes, 2006)

MOTORA

Os métodos mais utilizados para a terapia destas crianças são os já fundamentados e conhecidos Bobath, Kabat, Bola Suíça e Integração Sensorial, que promovem experiências que organizam o sistema neurológico a partir da plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade adaptativa do sistema nervoso central, promovendo sua reorganização. (Gonsalvez, 2019)

Utilização de objeto lúdico para estimular a posição de prono com apoio nos antebraços, controlando cabeça e tronco, utilização de objeto lúdico para estimulação do rolar trabalhando descarga de peso e o equilíbrio do bebê, utilização do rolo como forma de estimulação da criança a se apoiar no antebraço e manter o controle de cabeça e tronco, estimulação do reflexo de marcha e da sustentação do peso corporal nos MMII, estimulação da mobilidade pélvica da criança (retroversão pélvica), estimulação da postura em pé com apoio, estimulação da postura sentada sem apoio com objetos lúdicos.

6.4.3 ORIENTAÇÃO FAMILIAR

Pesquisas realizadas na área de desenvolvimento infantil têm mostrado que os bebês vêm ao mundo com um repertório de capacidades e algumas características individuais de temperamento, e que os estímulos ambientais a que eles são expostos podem influenciar no seu processo de desenvolvimento. Os bebês só aprendem a reagir a estímulos que tenham à sua disposição, sendo que a ausência de estimulação poderá influenciar negativamente a aprendizagem futura da criança, entre outros aspectos do desenvolvimento (Bee, 1996). Sabendo-se que o ambiente imediato do bebê é composto pela família e pelos estímulos oferecidos por ela, verifica-se que este ambiente familiar é o que determina, em grande parte, se o bebê vai desenvolver todas as suas potencialidades físicas, mentais e emocionais. Assim, a variedade e a qualidade dos estímulos proporcionados pela família modelam o aprendizado da criança em diferentes áreas do desenvolvimento (Bredariol, 1999).

De acordo com Braz (1999), "a intervenção precoce apresenta bons resultados, mas na prática, muitos bebês são encaminhados tardiamente às instituições, geralmente apresentando algum tipo de

deficiência, tornando a intervenção mais restrita em não poder alcançar o objetivo de prevenir alterações patológicas no desenvolvimento. Assim, quando as deficiências se tornam evidentes é que os pais começam a procurar ajuda e tratamento. De maneira geral, os pais procuram o atendimento quando suspeitam que seu bebê apresenta algum atraso no desenvolvimento. Com a deficiência já instalada, o tratamento consiste em amenizar futuras complicações para a criança, melhorar ao máximo a funcionalidade para uma adaptação social, além de prevenir novas deficiências que possam vir a ocorrer.

O ideal é que a intervenção seja iniciada logo que houver suspeita e/ou risco de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, evitando ao máximo a instalação de padrões anormais de comportamentos, favorecendo a prevenção de futuras deficiências destes bebês". (Braz, 1999)

O desenvolvimento de todo bebê é mediado e estimulado a partir da interação com as pessoas mais próximas a ele. Estimular o desenvolvimento da criança é papel natural da família, que a ensina a explorar objetos, a falar, a andar e a interagir socialmente. Uma vez estabelecido o diagnóstico de atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, profissionais de saúde vão se juntar aos familiares nesta estimulação ajudando a enriquecê-la. (BRAGA, 2005; PRIGATANO; GRAY, 2007; ANDERSON, 2001).

Profissionais que transmitem conhecimento sobre problemas e formas de enfrentá-los às famílias podem aumentar a confiança dos pais e tranquilizá-los. A equipe de saúde capacita os pais a realizar cada atividade motora, cognitiva e de linguagem para que possa transferir o prazer da família de forma divertida, estimulada e mais frequente (BRAGA, 2005).

Vários estudos afirmam que os resultados de uma estimulação precoce são mais contundentes a partir do envolvimento e participação ativa da família, o que otimiza efeitos no desenvolvimento infantil. Para isso é preciso levar em consideração valores e aspectos culturais de cada núcleo familiar, além de promover uma aprendizagem colaborativa pautada no oferecimento de oportunidades à família. (JINGJING, 2014; FORMIGA, 2015)

Destaca-se que os bebês prematuros são estimulados precocemente e demonstra resultados satisfatórios no desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente no caso de neonatos prematuros, no qual a percepção corporal aos estímulos é aumentada e, com isto, ocorre um ganho no desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial do prematuro.

Compreende-se que a fisioterapia envolve a estimulação tátil, vestibular, proprioceptiva, visual e auditiva, através de atividades motoras precoces, alongamentos, posicionamentos onde terá um melhor desenvolvimento motor, previne síndrome do imobilismo e diminuindo a hipotonia muscular. (Set, 2016)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nas buscas realizadas foram utilizados os seguintes descritores “fisioterapia “ “prematividade” “ estimulação precoce” “desenvolvimento motor e sensorial” “ desenvolvimento infantil”. Após a análise e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram encontrados para elaboração desse projeto 5 livros, 7 estudos observacionais, 22 artigos científicos e 1 doutorado, nas bases de dados Bireme, LILACS, Medine, SciELO, BDTD-biblioteca digital brasileira de teses e dissertações na língua portuguesa.

Segundo BRAGA, (2005), observou-se que a família é de extrema importância no desenvolvimento do bebê prematuro. FORMIGA (2015), ainda afirma que a estimulação precoce é mais contundente a partir do envolvimento e participação ativa da família.

Segundo Bosanello (1998 apud Britto, 2013), o principal motivo do bebê não demonstrar progresso no seu desenvolvimento é o fato das mães não cumprirem as orientações dadas.

FORMIGA, 2016; MS, 2017; PINTO, (2008), a prematuridade, se dá a partir da idade gestacional onde: nascidos até 37 semanas são classificados como pré-termo limítrofe; entre 31 e 36 semanas, pré-termo moderado; e, prematuro extremo, aqueles nascidos entre 24 e 30 semanas. Os prematuros também podem ser classificados quanto ao peso em seu nascimento, sendo os nascidos com menos de 2 kg (baixo peso), os com menos de 1.500g (muito baixo peso), e extremo baixo peso os prematuros com menos de 1kg.

Já para os autores (LEONE; RAMOS; VAZ, 2002), a prematuridade limítrofe compreende o período de gestação a 35 a 36 semanas, com crianças pesando entre 2200 e 2800g, medindo entre 45 e 46 cm de comprimento e aproximadamente 32,5 cm de perímetro cefálico. Respondem por 7% de todos os nascidos vivo, por 65% dos recém-nascidos pré-termo nascidos vivos, e a mortalidade de muito baixa, cerca de 0,9%.

LEONE; RAMOS; VAZ, (2002), a prematuridade moderada varia de 31 a 34 semanas gestacionais com peso superior a 2000g. em centros mais desenvolvidos esses prematuros apresentam baixa mortalidade, sendo os casos de membrana hialina grave o maior responsável pelos. Já nos centros menos desenvolvidos a infecção são os eventos mais importantes nesse grupo.

Para LEONE; RAMOS; VAZ, (2002) a prematuridade extrema compreende gravidez inferior a 30 semanas e os recém nascidos costumam pesar menos de 1500g. medir menos do que 38cm de estrutura e menos do que 29 cm de perímetro encefálico ao nascimento. Em decorrência dessa maior imaturidade, apresentam intercorrências mais graves e frequentes, favorecendo o aparecimento de deficiências a curto e/ou longo prazo.

Pensando nos impactos dos atrasos no desenvolvimento infantil (ROSOT; 2018). Considerou a importância identificar crianças de maior risco. Através dos níveis de prevenção em atenção precoce que são: A prevenção primária que tem por objetivo evitar as condições que possam levar à ocorrência de transtornos no desenvolvimento infantil; a prevenção secundária que é detectar e diagnosticar precocemente os transtornos de desenvolvimento e situações de risco; e a prevenção terciária que referir-se a todas as intervenções dirigidas para a criança e seu entorno com o objetivo de melhorar as condições de seu desenvolvimento (ROSOT; 2018).

De acordo com isso, Medeiros (2009) salienta que a intervenção fisioterapêutica precoce apresenta bons resultados, mas, na prática, muitos bebês são encaminhados tardiamente às instituições, geralmente apresentando algum tipo de deficiência. Tal situação restringe a intervenção, que não pode alcançar o objetivo de prevenção das alterações patológicas no desenvolvimento.

Dentro da intervenção fisioterapêutica existem alguns tipos de avaliações para analisar a capacidade desse prematuro, Formiga, Pedrazzani e Tudella (2004). Afirmam que, AIMS é uma escala observacional que avalia o desempenho motor grosso de bebês de zero a 18 meses de idade, isto é, do nascimento até a aquisição da marcha independente. A AIMS enfatiza as habilidades funcionais e a qualidade do movimento, além dos marcos motores, já na Escala de Avaliação do Comportamento do Neonato (NBAS): É utilizada para recém-nascidos a termo de 3 a 30 dias de vida e para prematuros próximos ao termo (mínimo de 36 semanas de gestação). Avalia 28 itens comportamentais (comportamento motor, reflexos primitivos, capacidade interativa, organização do estado comportamental e organização fisiológica), E por último o Test of Infant Motor Performance (TIMP): Que avalia a postura e o movimento de lactentes pré-termo e a termo de alto risco. Muito utilizado em berçários e unidades de cuidados especiais, clínicas de acompanhamento e programas de intervenção precoce e reabilitação. É composto de 42 itens que avaliam o desenvolvimento do controle de cabeça, tronco e controle seletivo dos membros superiores e inferiores em um período de 34 semanas até os 4 meses de idade corrigida. O intuito dessas avaliações é de examinar e intervir em pré-termo e a termo de alto risco.

PERIN, 2010 afirma que a estimulação precoce dentro da fisioterapia é baseada no comportamento neuromuscular e também nos princípios da plasticidade neural, determinando períodos do desenvolvimento neonatal como altamente receptivos a intervenções com exercícios sensório-motor.

Dentro da possibilidade de estímulo, as diretrizes de estimulação precoce, para bebês com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (Tabela I), encontramos a subdivisão e possibilidades de exercícios para a estimulação da função motora além da capacidade direcionada a função manual (BRASIL, 2016). O conhecimento sobre o desenvolvimento neuropsicomotor é fundamental para o fisioterapeuta, pois a partir do momento que se reconhece o desenvolvimento típico ou normal, se está apto para reconhecer situações atípicas.

Rosi (2018), ainda ressalta a necessidade de atenção para com o tipo de estimulação que está sendo oferecido a esse bebê, pois quando uma estimulação sistêmica é ocasionada torna-se impossível esse indivíduo não obter resultados em níveis comportamentais.

Toda a estimulação precoce, busca a possibilidade de evoluir todo o potencial do indivíduo, dessa maneira, quanto mais imediata seja intervenção, elevam-se as chances de prevenir ou até mesmo minimizar todos os padrões e movimento anormais que estão sendo desenvolvido pelo bebê, trazendo dessa maneira, como já exposto um desenvolvimento perfeito ou o mais próximo do possível do normal (SILVA, 2017).

Os resultados quanto à “Importância da fisioterapia no cuidado com o filho prematuro”, indicaram como pontos importantes: a avaliação dos riscos para atraso no desenvolvimento, a estimulação, o papel da fisioterapia, e as orientações aos pais/cuidadores. Tais resultados demonstram a percepção das mães sobre o papel da fisioterapia no contexto da prematuridade. (BORGES, FRIZZO, GUIMARÃES; 2020)

Neste contexto, os resultados do presente estudo, permite que o fisioterapeuta, possibilita diagnosticar possíveis alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, e assim, iniciar a intervenção precoce, objetivando auxiliar o bebê a se organizar globalmente, normalizando o tônus, prevenindo deformidades, evitando padrões anormais, reduzindo o stress e potencializando o seu desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A quantidade de partos prematuros tem aumentado nos últimos anos e a prematuridade é o maior fator de risco para esses bebês sofrerem atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Quanto mais cedo identificamos o prematuro de risco, realizamos o diagnóstico de atraso no desenvolvimento e iniciamos a intervenção com a estimulação precoce, menor será o impacto desses problemas na vida futura da criança.

A fisioterapia atua desde a avaliação, identificando possíveis padrões anormais que quando tratados de forma precoce, evitamos a progressão dos mesmos com a estimulação, trabalhando de forma individual conforme as necessidades de cada caso, a função motora, sensorial e a relação do bebê com a família.

A família desempenha um papel muito importante no desenvolvimento do bebê, pois são os primeiros e mais longos contatos do neonato, sendo de suma importância seguirem as orientações da equipe de multiprofissionais.

Ao final desta revisão bibliográfica, conclui-se que a importância da estimulação precoce em bebês prematuros, promove grandes benefícios para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. O tratamento fisioterapêutico vai além da orientação ao meio familiar, ele abrange de forma global o desenvolvimento motor e sensorial na qualidade de vida do prematuro.

REFERÊNCIAS

ALVES, CAMPOS. **INTERVENÇÃO PRECOCE EM LACTENTES PREMATUROS**. Fisioterapia brasil – volume 12 – número 5 – setembro/outubro de 2011. Disponível em:

<<https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/942/1923> >. Acesso em: 13 de março de 2022.

ARRUDA, D. A. Eat. **INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PRECOCE EM BEBÊS DE RISCO: UMA EXTENSÃO DO SETOR DE FISIOTERAPIA INFANTIL DA UFPB À SERVIÇO DA COMUNIDADE**. Disponível em:<http://www.prac.ufpb.br/anais/lcbeu_anais/anais/saude/bebes.pdf>. Acesso em: 13 de março 2022.

Alves, Kátia da Silva. Medeiros, Juliana K. Bruagnolli. Zanin, Rafaela Olivetti. **PERFIL DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DO PREMATURO ATENDIDO PELA FISIOTERAPIA**. Rev Bras Clin Med, 2009;7:367-372. Disponível em: < <http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2009/v7n6/a003.pdf> >. Acesso em: 13 de março 2022

ALMEIDA, Jéssica De Carvalho; DIAS, Millena Dinali. **ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM BEBÊS PREMATUROS COM RISCO DE ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR.2021**. Disponível em : < <https://ri.unipac.br/repositorio/wp-content/uploads/tainacan-items/282/128597/Abordagem-Fisioterapeutica-na-Estimulacao-Precoce-em-Bebes-Prematuros-Com-Risco-de-Alteracoes-no-Desenvolvimento-Neuropsicomotor.pdf>>. Acesso em: 25 de setembro de 2022.

AMARANTE, Inês Rodrigues; MENDES, Alice Lima; REIS, Andréa De Sousa; SANTOS, Ivanildes Do Nascimento; CORREIA, Rodrigo Feitosa; BRAGA, Ana Carolina; ROCHA, Anna Luisa. **ESTIMULAÇÃO**

PRECOCE EM BEBÊ PRÉ TERMO COMO INTERVENÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL.2021. Disponível em:< file:///C:/Users/anaan/Downloads/danielecosta,+e24588.pdf>file:///C:/Users/anaan/Downloads/danielecosta,+e24588.pdf >. Acesso em :05 de setembro de 2022.

BORGES, C. M. Eat. **FISIOTERAPIA E SUPORTE SOCIAL NA ÓTICA DE MÃES DE BEBÊS PREMATUROS: UMA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA EM GRUPO TEMÁTICO NA INTERNET.** jan./abr. 2020 Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/54469/1/2020_art_mcborges.pdf>. Acesso em 13 de março 2022.

CARVALHO, M. A. A. eat. CARVALHO, M. A. A. EAT. **A FISIOTERAPIA NO ACOMPANHAMENTO PRECOCE EM BEBÊS PREMATUROS.** Revista Funec Científica – Multidisciplinar, Santa Fé do Sul (SP) Disponível em: <<https://seer.unifunec.edu.br/index.php/rfc/article/view/2828>>. Acesso em 15 de março de 2022.

CHISTO, V. **A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE NO DESENVOLVIMENTO MOTOR EM NEONATOS PRÉ-TERMO.** Disponível em: <file:///C:/Users/anaan/Downloads/6477-Texto%20do%20artigo-28240-1-10-20160913.pdf>. Acesso em: 15 de março 2022.

CARNEIRO, Telma Lissandra; MOLINA, Paula Descio; SANTOS, Karina Sales; TEIXEIRA, Cláudio De Souza; LEANDRO, Juliana Do Arte. **AVALIAÇÃO DA DOR EM NEONATOS PREMATUROS INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL APÓS FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA.** 2016.Disponível em: < https://repositorio.unip.br/wp-content/uploads/2020/12/V34_n4_2016_p219a223.pdf>. Acesso em: 05 de setembro de 2022.

CARR, Ana Maria. **FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO NEONATAL.**LONDRINA: S.A,2019.176 p. Disponível em : < http://cm-kls-content.s3.amazonaws.com/201901/INTERATIVAS_2_0/FISIOTERAPIA_NA_SAUDE_DO_NEONATO/U1/LIVRO_UNICO.pdf >. Acesso em: setembro de 2022.

CASTRO, Gisélia Gonçalves; CANO, Maria Aparecida. **CRIANÇAS PREMATURAS: CARACTERIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO.** Disponível em: < <https://www.unicerp.edu.br/revistas/educaudemeioamb/p175.pdf> >. Acesso em: 05 de setembro de 2022.

CARVALHO, Amanda Aparecida; SILVA, Gabrielle Cavenagui; PODENCIANO, Karine Pinatti; CAMILO, Fabiana Cristina. **A FISIOTERAPIA NO ACOMPANHAMENTO PRECOCE EM BEBÊS PREMATUROS.** 2018. Disponível em: < file:///C:/Users/anaan/Downloads/A+FISIOTERAPIA+NO+ACOMPANHAMENTO+PRECOCE+EM+BEB%C3%8AS+PREMATUROS%20(1).pdf>. Acesso em :05 de setembro de 2022.

FONSECA, LUCIANA MARA; SCOCHI, CARMEM GRACINDA. **CUIDADOS COM O BEBÊ PREMATURO: ORIENTAÇÕES PARA A FAMÍLIA.** 3. ed. RIBEIRÃO PRETO: [s. n.], 2009.Disponível em: <https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/cuidados_bebe_prematuro_3ed.pdf>. Acesso em: setembro de 2022.

GADELHA, Maria Do Socorro; BATISTA, Márcia Do Carmelo; CUNHA, Rayssa Camilla; LIMA, Tereza Maria. **INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PRECOCE EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: ESTUDO DE**

CASO. Disponível

em:<http://www.prac.ufpb.br/anais/XVENEX/resumos/Sa%C3%BAde/269/RESUMO%20PC%20ENEX2014.pdf>>

. Acesso em: 05 de setembro de 2022.

GUERRA, Miriam Queiroz. **CORREÇÃO DA IDADE PARA IDENTIFICAÇÃO DO ATRASO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR GROSSO DE LACTENTES NASCIDOS PRÉ-TERMO. 2014.** Disponível em: <

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/13124/1/TESE%20Miriam%20Queiroz.pdf>>. Acesso em: 10 de agosto de 2022.

MATOS, F.P. A. **DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR EM BEBÊS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: IMPORTÂNCIA DE UMA ESTIMULAÇÃO PRECOCE, POR MEIO DA FISIOTERAPIA.** Disponível em:

<<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/14006/1/Ana%20Paula%20Fraga%20Matos%20-%20Monografia%20UniAGES.pdf>>. Acesso em 15 de março 2022.

MEDEIROS, B. K. J. ZANIN, O. R. ALVES, S. K. ALVES, S. K. **PERFIL DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DO PREMATURO ATENDIDO PELA FISIOTERAPIA.** Disponível em:<

<https://www.sbcm.org.br/revistas/RBCM/RBCM-2009-06.pdf#page=12>>. Acesso em 13 de março 2022.

MOREIRA, MARIA ELISABETH; BRAGA, NINA DE ALMEIDA; MORSCH, DENISE STREIT. **QUANDO A VIDA COMEÇA DIFERENTE: O BEBÊ E SUA FAMÍLIA NA UTI NEONATAL.** :FIOCRUZ,2003.192 p. Disponível em: <

<https://static.scielo.org/scielobooks/rqhtt/pdf/moreira-9788575413579.pdf> >. Acesso em: setembro de 2022.

MOREIRA, MARIA ELISABETH; BRAGA, NINA DE ALMEIDA; MORSCH, DENISE STREIT. **QUANDO A VIDA COMEÇA DIFERENTE: O BEBÊ E SUA FAMÍLIA NA UTI NEONATAL.** :FIOCRUZ,2003.192 p. Disponível em: <

<https://static.scielo.org/scielobooks/rqhtt/pdf/moreira-9788575413579.pdf> >. Acesso em: setembro de 2022.

NIETO, GISLAYNE CASTRO; RUGOLO, LIGIA MARIA; SADECK, LILIAN DOS SANTOS; SILVEIRA, RITA CÁSSIA; GARBERS, ROSANGÊLA FÁTIMA. **NASCER PREMATURO: MANUAL DE ORIENTAÇÕES AOS PAIS, FAMILIARES E CUIDADORES DE PREMATUROS NA ALTA HOSPITALAR.** RIO DE JANEIRO: [s. n.], 2016.

Disponível em:

<<https://www.spsp.org.br/PDF/Manual%20de%20orientacao%20pais%20de%20prematuros.pdf>>. Acesso em: setembro de 2022.

OLIVEIRA, João Victor. **ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM BEBÊS PREMATUROS INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL:UMA REVISÃO INTEGRATIVA.**2020. Acesso em: 05 de setembro de 2022.

PINTO, Elizabeth Batista. **O DESENVOLVIMENTO DO COMPORTAMENTO DO BEBÊ PREMATURO NO PRIMEIRO ANO DE VIDA.** 2009. Disponível em: <

<https://www.scielo.br/j/prc/a/bmRZTcXyn3kQR4g8pCKgGYf/?lang=pt>>. Acesso em: 10 de agosto de 2022.

SILVA, V. C. C. **ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM BEBÊS PREMATUROS.** Revista Atualiza Saúde revista eletrônica de divulgação científica v. 5, n. 5, janeiro/junho de

2017 | Atualiza Cursos. Disponível em: < <https://atualizarevista.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Revista-Atualiza-Saude-v-5-n-5.pdf#page=30> >. Acesso em 13 de março 2022.

SANTOS, Paula Gonçalves . **ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM UNIDADES INTENSIVAS NEONATAL: UMA ABORDAGEM DO DESENVOLVIMENTO MOTOR INFÂNTIL**. 2021. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17869>>. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

SANTOS, Paula Gonçalves. **ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM UNIDADES INTENSIVA NEONATAL: UMA ABORDAGEM DO DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL**.2021. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/17869/1/RUNA%20Monografia.pdf>. Acesso em: 05 de setembro de 2022.

SANDALO, Nathália Pereira; MILANEZ, Sstephanie Paschoal. **CORRELACIONAR CONDIÇÃO MOTORA DE LACTENTES DE RISCO ATRAVÉS DAS ESCALAS TEST OF INFANT MOTOR (TIMP) E ALBERTA INFANT SCALE (AIMS)**. 2017. Disponível em: <<https://www.conisemesp.org.br/anais/files/2017/trabalho-1000025468.pdf> >. Acesso em :05 de setembro de 2022.

VIEIRA, Ana Carolina; RAIMUNDO, Adrielly Cristina; SILVA, Rita De Cássia. **ESTIMULAÇÃO PRECOCE NA PRIMEIRA INFÂNCIA: REFLEXOES E EXPERIÊNCIAS**. CAMPO GRANDE: INOVAR, 2019. 106 p. Disponível em: <https://pt.b-ok.lat/book/10985512/3182b6>>. Acesso em: 05 de setembro de 2022.

VIEIRA, Lindeglaciene Fernandes. **A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE NO RECÉM-NASCIDO PREMATURO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**.2016.Disponível em : <<https://repositorio.faema.edu.br/bitstream/123456789/152/1/VIEIRA,%20L.%20F.%20S.%20%20A%20IMPORT%20%20NCIA%20DA%20ESTIMULA%20%20C%20%20%20PRECOCE%20NO%20REC%20%20MNASCIDO%20PREMATURO%20NA%20UNIDADE%20DE%20TERAPIA%20INTENSIVA%20ONEONATAL..%20UMA%20REVIS%20%20BIBLIOGR%20%20FICA.pdf> >.Acesso em: 05 de setembro de 2022.

OLIVEIRA, Alana Monteiro; SOARES, Gabriela Almeida; CARDOSO, Taíssa Ferreira; MONTEIRO, Bianca Sampaio; PERES, Rodrigo Tosta; SANTOS, Rosana Silva; RIBEIRO, Márcia Gonçalves; FERREIRA, Halina Cidrini. **BENEFÍCIOS DA INSERÇÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE O PERFIL DE PREMATUROS DE BAIXO RISCO INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA**.2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/jj/fp/a/ysMMX6w77Ck4nb56NJDTVKL/?format=pdf&lang=pt> >. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Fisio&terapia. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

